

Report coordinatore scientifico 8 ottobre 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/09/2024 – 08/10/2024.

2. **Comunicazione:**

Eventi:

14-15 settembre 2024 – **Settimana Nazionale dell'Escursionismo**. Il progetto e gli avanzamenti sono stati presentati con l'allestimento di uno stand dedicato e sono stati inoltre distribuiti alcuni conduttimetri portatili a Socie e Soci presenti.

21-22 settembre 2024 – **Altrofestival Valmalenco**. Su invito dell'organizzazione del festival è stato organizzato e svolto un "Cammino di scoperta" in cui, lungo un itinerario selezionato, sono state presentate le tematiche legate alla risorsa idrica ed alle sorgenti montane. Il cammino presentazione è stato svolto con il supporto del Dott. Stefano Natali dell'Università di Pisa in quanto dottore in Scienze della Terra ed esperto Idrologo ed Idrogeologo.

12 ottobre 2024 (da svolgere) – Presentazione su invito al convegno **Più consapevoli in montagna** organizzato dal CAI di Chiavari. Link alla presentazione, <https://drive.google.com/file/d/1y2ppl59Et8OaCiPxJ0ORKM8ZKOvGUiD/view?usp=sharing>.

18-19 ottobre 2024 – Lezione all'ITI Quintino Sella per lezione in aula ed escursione inserite nel PCTO "L'ACQUA E LA MONTANGA" a.s. 24-25.

25-26 ottobre 2024 (da svolgere) – Presentazione al **XLIII Congresso della Società Italiana di Biogeografia**.

21-24 novembre 2024 (da svolgere) – Lezione ed escursione con gli studenti del Liceo Scientifico Statale Archimede di Acireale su organizzazione ed invito della Prof.ssa Felicia Cutolo.

Pubblicazioni scientifiche:

Contributo in atti di convegno – Per il **XLIII Congresso della Società Italiana di Biogeografia** è stato presentato un contributo dal titolo "“Acqua Sorgente”, un progetto di Citizen Science per il monitoraggio delle sorgenti d'acqua in ambiente montano a scala nazionale, del Club Alpino Italiano.". Il contributo è stato accettato ed inserito nel programma del congresso. L'abstract del contributo e la presentazione in forma avanzata sono visibili ai seguenti link: abstract - <https://docs.google.com/document/d/1kvXE-6nZXJ-F4IVC-HmJDoWhzZLfEtGTtiajLeL1vEU/edit?usp=sharing>; presentazione - <https://docs.google.com/presentation/d/1V763YypHiWaML67158fVvLRnZ9yURXFL/edit?usp=sharing&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>.

Presentazioni:

Per la riunione dei Presidenti dei GR è stata preparata una presentazione sintetica che illustrasse lo stato di avanzamento del progetto e le nuove implementazioni. Il file è visionabile al seguente link, https://docs.google.com/presentation/d/1wjLomxOe-nZXpbkVM7wHOJxA_9vF4V3ckJrdGbS_PcU/edit?usp=sharing.

Deliverable:

Sono stati redatti i seguenti deliverable scientifici:

Il progetto AcquaSorgente è un progetto del Club Alpino Italiano finanziato con i fondi straordinari MITUR per il Club Alpino italiano.
Club Alpino Italiano - Via Petrella 19, 20124 Milano C.F. 80067550154 P.IVA 03654880156
Partecipa al progetto: web <https://www.cai.it/acquasorgente/> - iscriviti alla [newsletter](#) - email acquasorgente@cai.it

Deliverable Sci 1 – **Procedura di validazione dati di monitoraggio delle sorgenti.** In questo deliverable viene descritta la procedura di validazione dei dati derivanti dai monitoraggi. Link al documento, https://docs.google.com/document/d/1v2zOeiHcJjx9sOa2eVJLvuhS2_4rHhvZ/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true.

Deliverable Sci 2 - **Classificazione degli errori o caratteristiche anomale.** In questo documento si raccolgono le definizioni degli errori ed anomalie più comuni nei dati rilevati, insieme ai messaggi precompilati che possono essere inviati ai/alle partecipanti al progetto per richiedere la correzione delle schede dei monitoraggi o l'invio di informazioni aggiuntive. Link al documento, <https://docs.google.com/document/d/1hQnpb6qXE4TlSyBhm8oAiOk69NY7w4Na/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>.

Deliverable Sci 3 - **Procedura di verifica del funzionamento dei conduttimetri.** In questo documento viene riportata una procedura di verifica del corretto funzionamento dei conduttimetri portatili. Link al documento, <https://docs.google.com/document/d/1bAw8ex0kx41zvUsWqLIEfHaUZDrEXLs0/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>.

Guide:

Guida ai monitoraggi – La Guida ai monitoraggi è stata aggiornata indicando la possibilità di eseguire rilevazioni sia con la applicazione Acquasorgente (indicata come applicazione dedicata del progetto) sia con l'applicazione Sentiero Italia CAI. Link alla guida, https://drive.google.com/file/d/1uexpOkI32spewYnDdOxN0t4xRzup57x_/view?usp=sharing.

Guida all'inserimento e modifica dei monitoraggi da computer – Con il supporto della Dott.ssa Pilosu è stata redatta la guida all'inserimento di nuovi monitoraggi e alla modifica dei monitoraggi esistenti da computer.

Distribuzione dei conduttimetri:

Sono stati inviati ulteriori 23 conduttimetri ad altrettante persone referenti delle Sezioni e Sottosezioni CAI. Il numero totale di conduttimetri assegnati e referenti CAI è ora pari a 205. La mappa aggiornata delle sedi dotate di uno strumento di misurazione della conducibilità elettrica e temperatura dell'acqua è riportata in figura 1.

Fig. 1. Sezioni e Sottosezioni CAI che abbiano già ricevuto un conduttimetro portatile e abbiano anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente aggiornate a Settembre 2024.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Tutte le sorgenti censite al 08/10/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI. Alla data suddetta risultavano 715 inserimenti totali, di questi 440 monitoraggi di sorgenti sono stati

considerati validi (stato "valid") (Fig. 2) secondo la procedura di validazione presentata nel [Report di Maggio 2024](#) e ora formalizzata nel Deliverable Sci 1 (https://docs.google.com/document/d/1v2zOeiHcljx9sOa2eVJLvuhs2_4rHhvZ/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true). Mentre, 63 inserimenti sono ancora in stato "not_validated", mancando di informazioni necessarie alla validazione.

Fig. 2. Sorgenti censite e validate sul territorio nazionale in stato valid e not_validated al 27/08/2024.

Tuttavia, è stata avviata la richiesta delle informazioni necessarie identificate tramite la procedura di validazione ed utilizzando i messaggi precompilati (Deliverable Sci 1 e 2). In questa prima fase di richiesta delle informazioni aggiuntive è stato aperto un indirizzo di posta elettronica dedicato (acquasorgente_matteo_nigro@hotmail.com) attraverso cui inviare i messaggi precompilati. Tuttavia, è auspicabile implementare l'invio del messaggio in un sistema automatico che si possa operare direttamente su OSM2CAI in fase di validazione. Il procedimento potrebbe prevedere l'inserimento del ID di errore o anomalia identificato a cui segue l'invio automatico del messaggio precompilato assieme al link della scheda del monitoraggio in modo che l'utente possa intervenire direttamente.

In figura 3 viene riportata la variazione dei monitoraggi in stato "valid o "not_validated" nel tempo. Sul periodo di osservazione marzo – inizio ottobre 2024 (ca. 217 giorni) il tasso di ricezione di

monitoraggi è stato di 2.3 monitoraggi al giorno (in leggero aumento rispetto al precedente report, 1.7). L'equazione descrittiva della variazione dei monitoraggi sul periodo marzo – inizio ottobre 2024 è $Y = 0.01x^2 + 0.92x - 0.72$ ($R^2 = 0.99$); con Y numero dei monitoraggi e x tempo in giorni. Rispetto al precedente report il coefficiente del termine di secondo grado non ha subito particolari variazioni mentre il coefficiente del termine di primo grado ha registrato un leggero aumento, in accordo con l'aumento del tasso di monitoraggi per giorno.

Fig. 3. Grafico della variazione die monitoraggi, in stato validated e not-validated, nel tempo. Le barre arancioni rappresentano il numero di monitoraggi per giorno, mentre la linea blu rappresenta il numero dei monitoraggi nel tempo. La linea nera tratteggiata rappresenta la funzione polinomiale di grado di best fit del numero di monitoraggi nel tempo.

Nel grafico di figura 3 sono rappresentati gli errori identificati durante la procedura di validazione. L'errore con ID 4 è risultato derivato da un problema tecnico e va di conseguenza escluso dalla valutazione degli errori commessi in fase di monitoraggio. Gli errori più comuni rimangono l'inserimento di caratteri errati nei campi del form. In generale il numero di errori esclusi i codici 1,4,7 e 8 sono bassi rispetto al totale dei monitoraggi.

Fig. 3. Numero di errori per tipologia identificati nei monitoraggi inseriti al 08/10/2024.

Monitoraggi per rilevatore/trice

Il numero di partecipanti che abbiano inserito almeno un monitoraggio sul database, sia referenti che Socie e Socie non referenti, al momento è aumentato a 137, 39 in più rispetto al mese di agosto 2024. La media di monitoraggi, considerati solamente quelli in stato "valid" o "not_validated" per persona è

pari a 3.7, sostanzialmente invariata dal mese precedente. La maggior parte dei partecipanti ha finora eseguito da 1 a 6 monitoraggi a testa (Fig. 4).

Fig. 4. Istogramma del numero di partecipanti in base ai monitoraggi totali eseguiti da ciascuno.

Monitoraggi dei referenti

Dall'analisi dei monitoraggi eseguiti per ciascun referente, con l'aumento del numero di referenti, è emerso il problema di associare i monitoraggi ai referenti che li eseguono. Difatti alcune persone referenti non si sono iscritte all'applicazione utilizzata per i monitoraggi con la mail fornita in fase di richiesta degli strumenti. Il numero di referenti di cui non si possono associare i monitoraggi non è facilmente quantificabile proprio a causa della mancata corrispondenza tra le mail fornite per la richiesta dello strumento e quelle usate per accedere all'applicazione. Si rende necessario, anche per le future attività di campionamento reperire tutti gli indirizzi utilizzati dai referenti per svolgere i monitoraggi.

4. Analisi dei dati derivanti dai monitoraggi

In figura 5 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate.

Fig. 5. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

I valori delle principali statistiche descrittive, minimo massimo, media, mediana e deviazione standard, per i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica sono riportati in Tabella 1. La maggioranza delle portate delle sorgenti monitorate che siano in stato *valid* sono comprese tra

0.001 e 1.9 L/s. Con l'eccezione del consueto monitoraggio che ha registrato un valore di 6 L/s, ancora ineguagliato (Fig. 5). La media, mediana e deviazione standard dei valori di portata sono rispettivamente 0.16 L/s, 0.08 L/s e 0.37 L/s. Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 4.7 e 26.3 °C (Fig. 7). La media, mediana e deviazione standard dei valori di temperatura sono rispettivamente 12.9 °C, 13.0 °C, 4.3 °C, sostanzialmente invariate rispetto al precedente mese di agosto. I valori di conducibilità elettrica misurata sono compresi tra 2.0 µS/cm e 1661 µS/cm (Fig. 5). La media, mediana e deviazione standard dei valori di conducibilità elettrica sono rispettivamente 236 µS/cm, 207 µS/cm, 218 µS/cm.

Tabella 1. La tabella riporta le statistiche generali (minimo, massimo, media, mediana e deviazione standard) dei parametri di portata (Q), temperatura (T) e conducibilità elettrica (EC).

	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Media</i>	<i>Mediana</i>	<i>Dev. Std.</i>
<i>Q (L/s)</i>	0.001	6	0.16	0.08	0.37
<i>T (°C)</i>	4.7	26.1	12.9	13	4.3
<i>CE (µS/cm)</i>	2	1661	236	207	218

Nelle carte di figura 6 sono riportate i monitoraggi delle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

I grafici a), b) e c) di figura 7 continuano ad indicare la mancanza di correlazioni tra i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale, ad eccezione di una tendenza per alcune delle sorgenti monitorate a mostrare un aumento della conducibilità elettrica con l'aumento della temperatura. Si conferma una relazione lineare di circa 6.6 °C ogni 1000 m tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti.

Fig. 6. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

Fig. 7. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione. I dati identificati con le ellissi rosse sono probabilmente outlier dovuti a punti di emissione delle acque sorgive maggiormente esposti all'irraggiamento solare.

Analisi dei dati di temperatura in funzione dell'esposizione e della stagionalità

In questa sezione viene descritta l'analisi del possibile effetto della localizzazione delle sorgenti su versanti più o meno esposti all'irraggiamento solare e della stagionalità sulla temperatura delle sorgenti stesse.

Per eseguire queste due analisi è stato necessario rimuovere l'effetto della quota sulle temperature delle sorgenti, che avrebbe altrimenti mascherato l'influenza dei parametri indagati, esposizione e stagionalità. Di conseguenza tutti i valori di temperatura delle sorgenti sono stati corretti con la seguente equazione:

$$T_{corr} = T - (-0.0066^{\circ}\text{C}/\text{m} \cdot \text{quota} + 18^{\circ}\text{C})$$

dove:

T_{corr} - Temperatura corretta per la quota (°C);

T - temperatura misurata al monitoraggio.

Inoltre, le sorgenti che presentavano delle temperature anomale, particolarmente maggiori, delle temperature attese in base alla quota (dati cerchiati in figura 7) sono stati rimossi.

Effetto dell'esposizione

L'analisi è stata effettuata utilizzando software QGIS e R (QGIS, 2020; R Core Team, 2022). Dal DEM a 50 m a scala nazionale sono stati estratti i dati (pixel contenenti l'informazione della quota) in un intorno di 2 km da ciascuna sorgente. Questi sono stati convertiti in valori di esposizione in gradi decimali su QGIS e poi convertiti in radianti e successivamente in coordinate Cartesiane (x, y) su software R. Per ciascuna sorgente sono stati derivati i valori medi della coordinata x e della coordinata y, con i quali è stato poi possibile ottenere il valore medio di esposizione in gradi decimali. Le sorgenti

sono state classificate sia in base alle quattro direzioni cardinali (N – da 315° a 45°; E – da 45° a 135°, S – da 135° a 225°, O – da 225° a 315°), sia in base alle sole esposizioni N (da 270° a 90°) e S (da 90° a 270°). I differenti gruppi ottenuti sono stati testati per possibili differenze nei valori di temperatura corretta per la quota con il test non parametrico di Brunner-Munzel (Brunner et al., 2018; Karch, 2021). Tale test è stato selezionato in quanto i valori risultano non normali, come verificato con il test di normalità di Shapiro (R Core Team, 2022). I valori di temperatura corretta per la quota non mostrano differenze significative quando classificati in base alle quattro direzioni cardinali. In figura 8, viene riportato il grafico box-plot dei valori di temperatura delle sorgenti classificate in base alle due sole esposizioni N (da 270° a 90°) e S (da 90° a 270°). Anche nel caso della suddivisione dei valori di temperatura corretta per la quota nelle sole esposizioni N (da 270° a 90°) e S (da 90° a 270°) non si evidenzia una significativa differenza nei valori di temperatura delle sorgenti. Quest'ultima osservazione è quantomeno interessante e necessita ulteriori approfondimenti.

Effetto della stagionalità

Per ciascun monitoraggio è stato derivato il mese di acquisizione del dato stesso. I dati di temperatura corretta per la quota sono stati quindi suddivisi in base alla stagione di appartenenza, utilizzando la seguente suddivisione stagionale: inverno – dicembre, gennaio, febbraio; primavera – marzo, aprile, maggio; estate – giugno, luglio, agosto; autunno – settembre, ottobre, novembre. I dati di temperatura corretta per la quota suddivisi per stagione di acquisizione sono riportati nel grafico di figura 9. La stagione invernale ha solo un dato, ed è stata quindi esclusa dall'analisi anche se riportata nel grafico. Anche in questo caso, i dati di temperatura corretta per la quota sono risultati non normali ed è stato quindi applicato il test di Brunner-Munzel per valutare differenze di temperatura corretta per la quota tra le stagioni primavera, estate e autunno.

Fig. 8. Box-plot dei valori di temperatura corretta per la quota delle sorgenti monitorate e suddivisi in base all'esposizione del versante di localizzazione del punto di emissione (sorgente).

Fig. 9. Box-plot dei valori di temperatura corretta per la quota delle sorgenti monitorate e suddivisi in base alla stagione di monitoraggio.

Sia i dati primaverili che quelli autunnali sono risultati significativamente (p -value Brunner-Munzel test < 0.05) spostati su valori di temperatura corretta per la quota più bassi di quelli estivi. Mentre i valori di temperatura corretta per la quota autunnali e primaverili non mostrano differenze statisticamente significative (p -value Brunner-Munzel test > 0.05). Possiamo quindi affermare che la stagionalità delle temperature sorgive è osservabile nei dati raccolti dai monitoraggi, sottolineando l'affidabilità dei dati stessi. Come già osservato nei precedenti report è ragionevole aspettarsi che, (eccetto per pochi casi) le sorgenti monitorate siano alimentate da sistemi acquiferi superficiali, come evidenziato dalla correlazione tra temperature e quota delle sorgenti. Di conseguenza è ragionevole attribuire la variazione termica stagionale alla variazione termica atmosferica.

5. Primi risultati del “Questionario sulla percezione delle acque sorgive e delle acque sotterranee - Progetto Acqua Sorgente”

Come già menzionato nei precedenti report, grazie alla collaborazione con la Prof. Viviana Re del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, è stato sviluppato il “Questionario sulla percezione delle acque sorgive e delle acque sotterranee - Progetto Acqua Sorgente”. Il questionario è stato pubblicato il 3/10/2024 sui canali [Facebook](#) e [Instagram](#) del CAI e diffuso attraverso la [newsletter](#) del progetto. Al 8/10/2024 il questionario ha già raccolto 540 risposte. Si prevede di tenere attivo il questionario per un massimo di sei settimane dalla pubblicazione.

Una sintesi dei dati ricevuti è riportata nei grafici a seguire, mentre un report digitale può essere visualizzato al seguente link <https://webmapp.typeform.com/report/KnKfi9Zr/xCL9IU3pq5LJ3xa>. Nei grafici di figura 10 è riportato il numero di risposte diviso per genere e per fasce di età. È interessante notare come entrambe le fasce di età “40-60” e “60 e più” abbiano entrambe totalizzato un numero maggiore di risposte rispetto alla fascia “18-40”. Questo anche se la diffusione è avvenuta anche attraverso i canali social del CAI.

Fig. 10. N. di risposte per genere e per fasce di età.

In figura 11 è riportato il numero di risposte per ciascuna Regione. Il questionario ha già raccolto risposte da tutte le regioni italiane, anche se in numero differente per le varie Regioni. Il grafico mette in evidenza le regioni in cui promuovere maggiormente la compilazione del questionario.

Fig. 11. Numero di risposte ricevute per regione.

In figura 12 Vengono riportate le attività svolte in montagna da chi ha compilato il questionario. Nella sezione in cui si chiedeva tale informazione vengono proposti i seguenti campi Scialpinismo, Bici-MTB, Arrampicata, Alpinismo, Escursionismo e Altro. L'attività nettamente più praticata è l'escursionismo, con a seguire in ordine Alpinismo, Arrampicata, Bici-MTB, e scialpinismo. A queste sono state aggiunte dai compilatori e compilatrici un discreto numero di attività aggiuntive, che ci danno l'idea della varietà nella frequentazione dell'ambiente montano.

I risultati del questionario ci forniranno informazioni preziose in merito alla percezione delle risorse idriche in ambiente montano e come i territori influenzano tale percezione.

Tutti i risultati saranno analizzati con il supporto dei colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa.

Fig. 12. Attività svolte in ambiente montano come indicato nelle risposte al questionario. Solo le attività.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro